

USO DO INSTAGRAM NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 23/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8176381

Patrícia Aparecida Baumgratz de Paula¹

Simone de Pinho Barbosa²

Maria Marta Amancio Amorim³

Álvaro Luiz Fonseca Campos⁴

Carolynne Reduzina Queirós⁵

Alícia Muller Fregulia⁴

Isa Rodrigues Massa⁴

Leandro Henrique de Souza⁶

Izabella Costa Pirovani Machado⁴

RESUMO

O objetivo desse estudo é analisar os alcances obtidos com a utilização do dispositivo digital *Instagram*® para a capilarização e ampliação do acesso às informações dos serviços e ações de saúde no Sistema Único de Saúde, enfatizando a importância de projetos interdisciplinares nos cursos do campo da saúde. Estudo qualitativo e descritivo das atividades realizadas pelo Projeto de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora campus Governador Valadares. Entre 2021 e 2022 observou-se que o público majoritariamente seguidor da conta @conectasus no *Instagram*® foi o feminino, da região sudeste, principalmente

em municípios-pólos do estado de Minas Gerais, e em capitais. Foram realizadas publicações voltadas à divulgação de ações e serviços do Sistema Único de Saúde, sobre a Covid-19, em diferentes modalidades. A modalidade de postagem com o maior número de interações entre os seguidores foi o Reels: vídeos curtos, com duração máxima de 60 segundos. As redes sociais têm se mostrado cada vez mais fundamentais no processo de comunicação e divulgação de informações em saúde, sobretudo na pandemia da Covid-19. Esses projetos fortalecem o princípio do acesso à informação, além de contribuírem para a promoção da saúde através das redes sociais, numa perspectiva interdisciplinar.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Rede social; Direito à saúde; Promoção da saúde; interdisciplinaridade.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the achievements obtained with the use of the Instagram® digital device for capillarization and expansion of access to information on health services and actions in the Unified Health System, emphasizing the importance of interdisciplinary projects in courses in the field of health. . Qualitative and descriptive study of the activities carried out by the Extension Project of the Federal University of Juiz de Fora campus Governador Valadares. Between 2021 and 2022, it was observed that the majority of followers of the @conectasus account on Instagram® were female, from the southeast region, mainly in central municipalities in the state of Minas Gerais, and in capitals. Publications were carried out aimed at the dissemination of actions and services of the Unified Health System, on Covid-19, in different modalities. The posting modality with the highest number of interactions among followers was Reels: short videos, with a maximum duration of 60 seconds. Social networks have proven to be increasingly fundamental in the process of communicating and disseminating health information, especially in the Covid-19 pandemic. These projects strengthen the principle of access to information, in addition to contributing to the promotion of health through social networks, in an interdisciplinary perspective.

Keywords: Unified Health System; Social network; Right to health; Health promotion; interdisciplinarity.

RESUMEN

El objetivo de este estudio es analizar los logros obtenidos con el uso del dispositivo digital Instagram® para la capilarización y ampliación del acceso a la información sobre los servicios y acciones de salud en el Sistema Único de Salud, destacando la importancia de los proyectos interdisciplinarios en los cursos del área de salud. . Estudio cualitativo y descriptivo de las actividades realizadas por el Proyecto de Extensión de la Universidad Federal de Juiz de Fora campus Governador Valadares. Entre 2021 y 2022, se observó que la mayoría de los seguidores de la cuenta @conectasus en Instagram® eran mujeres, de la región sureste, principalmente en los municipios centrales del estado de Minas Gerais y en las capitales. Se realizaron publicaciones destinadas a la difusión de acciones y servicios del Sistema Único de Salud, sobre el Covid-19, en diferentes modalidades. La modalidad de publicación con mayor número de interacciones entre seguidores fue Reels: videos cortos, con una duración máxima de 60 segundos. Las redes sociales han demostrado ser cada vez más fundamentales en el proceso de comunicación y difusión de información en salud, especialmente en la pandemia del Covid-19. Estos proyectos fortalecen el principio de acceso a la información, además de contribuir a la promoción de la salud a través de las redes sociales, en una perspectiva interdisciplinaria.

INTRODUÇÃO

Após o término do regime ditatorial no ano de 1985, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi promulgada, sendo construída com ampla participação popular e luta por cidadania, garantindo à população brasileira o direito à saúde que até aquele momento da história não havia sido reconhecido (BARRETO JUNIOR e PAVANI, 2013). A capacitação da comunidade para melhoria da sua qualidade de vida e saúde foi tratada na Conferência Internacional sobre a Promoção da Saúde, em 1986, em Ottawa, possibilitando o desenvolvimento de responsabilidade do indivíduo tanto da própria saúde, quanto coletiva, incluindo

maior participação no controle deste processo, com prevenção, melhoria da saúde e bem-estar (DANTAS et al., 2016).

O estabelecimento das condições para promoção, proteção, recuperação da saúde e prevenção de doenças, organização e funcionamento dos serviços correspondentes ocorreu em 1990 quando foi sancionada a Lei número 8080, conhecida como Lei Orgânica da Saúde (LOS). Pela LOS o Sistema Único de Saúde (SUS) foi institucionalizado (BULOS, 2017; BRASIL, 1990) firmando como princípio o direito ao acesso à informação referente aos serviços de saúde e a utilização destes pelos seus usuários, conforme descrito na LOS, capítulo 2, artigo 7º, inciso 6º (BRASIL, 1990). Com isso, foram necessários meios estratégicos de comunicação para transformar os indivíduos em seres socialmente inseridos no mundo e informados estar (DANTAS et al., 2016).

Na contemporaneidade grande parte da população está conectada às mídias sociais, dessa forma, elas estão se tornando uma ampla ferramenta de divulgação de conhecimento científico rápida e prática (MORETTI et al., 2012). Pesquisas apontam que até 2001 aproximadamente 52 milhões de americanos já haviam consultado a internet em busca de informações médicas e que a internet é a principal fonte de informações em saúde para 70% dos adultos americanos (MASTERS, 2008).

O ambiente virtual permite que diversos assuntos sejam pesquisados, já que há uma enorme quantidade de conteúdos publicados. Entretanto, é necessário ter cautela na obtenção dessas informações, tendo em vista que muitas ferem o quesito qualidade, estão sujeitas a diversos vieses e, se tratando da área da saúde, a qualidade da informação é bastante importante (MORETTI et al., 2012).

Assim o objetivo desse estudo é identificar e analisar os alcances obtidos com a utilização do dispositivo digital *Instagram*® para a capilarização e a ampliação das informações relacionadas aos serviços e ações de saúde no SUS, enfatizando a importância de projetos interdisciplinares nos cursos do campo da saúde.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, produto das atividades realizadas do projeto de extensão realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora campus Governador Valadares (UFJF/GV), no período de 2021 e 2022.

Este projeto, em vigor desde 2020, contou com a participação de três docentes dos departamentos de Medicina e Nutrição e seis discentes dos cursos de Fisioterapia, Medicina e Nutrição da UFJF/GV. Essa equipe se reunia semanalmente por meio da plataforma Google Meet®, para a discussão e escolha das temáticas a serem abordadas, bem como, para o planejamento das ações com postagens na rede social Instagram®, acerca do funcionamento e das formas de acesso às ações e serviços do SUS.

O grupo foi organizado do seguinte modo: uma dupla de alunos assumiu a função de preceptores; uma equipe de produção composta por quatro alunos que elaboravam as matérias a serem publicadas. Aos preceptores coube a gestão dos perfis do projeto na rede social por meio das publicações semanais e a correção das matérias. Os demais discentes produziam os conteúdos das publicações baseados em documentos oficiais do Ministério da Saúde (manuais, protocolos, cartilhas entre outros), aparatos regulatórios, artigos científicos nacionais e internacionais.

Todo o processo foi supervisionado e orientado pelas docentes, que faziam as revisões finais das postagens, após a análise prévia realizada durante as reuniões semanais com toda a equipe. As postagens eram feitas duas vezes por semana com temáticas distintas: às quartas-feiras *posts* temáticos sobre os serviços e ações do SUS; às sextas-feiras sobre o manejo da Covid-19 no SUS. Além disso, outras modalidades de publicação eram exploradas dentro da plataforma, como *Reels* e *Stories*.

Desse modo, foram avaliados os dados obtidos por meio da rede social *Instagram*®: indicadores de especificidades sobre o público, sexo e faixa etária; número de curtidas; comentários (pequeno texto feito pelo usuário em uma publicação); compartilhamentos (o usuário envia uma publicação para outro usuário); salvamento (ato de salvar fotos para armazenar e consultar

posteriormente); contas alcançadas (quantidade de perfis únicos que visualizaram as postagens durante o período analisado); número de reproduções (quantas vezes o vídeo foi assistido).

Cabe destacar que a importação desses dados da própria rede social conferiu relevância ao estudo, sendo considerada uma estratégia fundamental (AVELINO, 2020). A média aritmética foi o parâmetro estatístico utilizado para estimar o valor médio entre os indicadores analisados (BAGGIOTO, LESEUX, 2016).

O presente estudo não necessitou de apreciação no Comitê de Ética e Pesquisa com seres humanos da UFJF, seguindo o preconizado pela Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016).

RESULTADOS

No período compreendido entre agosto de 2021 e agosto de 2022, ano base do projeto de extensão, a conta @conectasus no *Instagram*® possuía 784 seguidores, sendo 77,5% mulheres e 22,4% homens, com prevalência da faixa etária de 18 a 24 anos (33,8%), seguido da de 25 a 34 anos (29,8%).

Em relação ao posicionamento territorial dos seguidores, as métricas do *Instagram*® apresentavam apenas as principais localizações. Com isso, percebeu-se uma concentração na região sudeste do país, compreendendo municípios-pólos de Minas Gerais: Governador Valadares (29,6%), Juiz de Fora (3,7%); capitais: São Paulo (3%); Belo Horizonte (2,8%); Rio de Janeiro (2,2%).

Em relação às publicações temáticas sobre os serviços garantidos pelo SUS, no período de agosto a dezembro de 2021, foram realizadas 22 postagens, das quais se obteve uma média de 32,23 números de curtidas, e média de 291,68 contas alcançadas. Cabe destaque que para uma melhor interpretação dos dados, optou-se por analisá-los correlacionando agosto a dezembro de 2021 (cinco meses), e janeiro a agosto de 2022 (oito meses), sendo necessário devido ao período de vigência do Projeto.

No quadro 1 é mostrado os *Insights* das publicações temáticas do projeto no *Instagram®* no período de agosto de 2021 a dezembro de 2021. O tema com maior números de curtidas (96), salvamentos (44) e contas alcançadas (1.531) foi “Prevenção do suicídio e da automutilação no SUS”.

Quadro 1. Publicações temáticas do projeto ConectaSUS no *Instagram®* no período de agosto a dezembro de 2021.

Tema da publicação	Variáveis de interação em rede digital				
	Número curtidas	Número comentários	Número compartilhamentos	Número salvamentos	Número contas alcançadas
01. “O SUS e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”	62	11	28	9	380
02. “Serviços do SUS para nutrição infantil e aleitamento materno”	54	5	14	9	330
03. “Libras e Saúde: acessibilidade no SUS”	65	7	5	8	330
04. “Saúde do trabalhador no SUS “	49	6	0	10	322
05. “Planejamento familiar e saúde reprodutiva no SUS”	51	5	0	7	317
06. “Manejo da doença de Alzheimer no SUS”	33	2	4	7	250

Tema da publicação	Variáveis de interação em rede digital				
	Número curtidas	Número comentários	Número compartilhamentos	Número salvamentos	Número contas alcançadas
07. "O SUS e a população privada de liberdade"	23	1	0	3	191
08. "Prevenção do suicídio e da automutilação no SUS"	96	1	6	44	1.531
09. "Manejo do câncer do colo do útero e de mama no SUS"	32	4	1	8	275
10. "Segurança do paciente no SUS"	27	2	8	4	281
11. "Manejo da obesidade no SUS"	24	2	0	6	252
12. "Programa Academia da Saúde"	21	2	0	4	249
13. "Programa Bolsa Família e o SUS"	26	1	1	3	189
14. "O NASF e o SUS"	27	1	0	10	259
15. "Manejo da tuberculose no SUS"	15	1	1	4	165

Tema da publicação	Variáveis de interação em rede digital				
	Número curtidas	Número comentários	Número compartilhamentos	Número salvamentos	Número contas alcançadas
16. "O SUS e a comunidade ribeirinha"	11	0	0	2	105
17. "Manejo do câncer de próstata no SUS"	16	0	0	2	147
18. "Manejo do puerpério no SUS"	18	0	2	2	165
19. "Manejo da doença de Parkinson no SUS"	14	0	0	3	173
20. "Manejo dos problemas da tireoide no SUS"	11	0	0	3	141
21. "Feliz Natal"	20	0	2	1	182
22. "Feliz Ano Novo"	14	0	2	0	183
Média total	32,23	2,32	3,36	6,77	291,68

Fonte: Os autores, a partir de dados do *Instagram*® (2022).

No tocante às publicações sobre a Covid-19 (informações, tratamentos fornecidos pelo SUS, atualização de dados referentes ao número de casos, óbitos e vacinados) estas obtiveram médias de curtidas, comentários, compartilhamentos e salvamentos menores quando comparadas às publicações temáticas realizadas no mesmo período.

No período de agosto a dezembro de 2021 foram realizadas 20 postagens, das quais se obteve uma média de 26,9 números de curtidas, e média de 242,95 contas alcançadas, conforme observa-se no quadro seguinte. Merece destaque que a publicação com maior número de curtidas (72) e contas alcançadas (426) foi “Atualizações sobre a variante Delta”, realizada no dia 20 de agosto de 2021.

Quadro 2. Publicações acerca da Covid-19, do projeto ConectaSUS no *Instagram®*, no período de agosto a dezembro de 2021.

Tema da publicação	Variáveis de interação em rede digital				
	Número curtidas	Número comentários	Número compartilhamentos	Número salvamentos	Número contas alcançadas
01. “O que é imunidade comunitária?”	34	6	12	5	300
02. “Impactos da vacinação contra a Covid-19 no Brasil”	66	4	4	2	409
03. “Atualizações sobre a variante Delta”	72	3	9	10	426
04. “Impactos da Covid-19 na saúde mental do trabalhador”	32	5	0	6	290
05. “Dose de reforço contra Covid-19”	49	3	0	14	397
06. “Certificado Nacional de Vacinação contra Covid-19”	29	1	0	11	245

Tema da publicação	Variáveis de interação em rede digital				
	Número curtidas	Número comentários	Número compartilhamentos	Número salvamentos	Número contas alcançadas
07. "População privada de liberdade e a Covid-19"	26	2	0	4	216
08. "Covid-19 e a saúde mental da população "	39	3	1	9	322
09. "Tratamentos para Covid-19"	21	1	0	6	236
10. "Vacinação para adolescentes"	20	1	0	2	218
11. "Vacinação heteróloga contra a Covid-19"	14	0	6	1	154
12. "Atualizações sobre os impactos da vacinação contra Covid-19 no Brasil"	20	2	0	2	195
13. "A Covid-19 e os povos indígenas"	20	1	0	2	174
14. "Síndrome pós-Covid-19 no SUS"	14	0	0	2	232
15. "Vacinação contra Covid-19 para crianças"	15	0	1	5	223

Tema da publicação	Variáveis de interação em rede digital				
	Número curtidas	Número comentários	Número compartilhamentos	Número salvamentos	Número contas alcançadas
16. “Importância da 2º dose de vacina contra a Covid-19”	10	0	0	3	118
17. “Terceira dose da vacina contra a Covid-19”	9	0	1	2	148
18. “Vacinação do adulto no SUS”	22	0	1	1	209
19. “Variante Ômicron”	14	0	0	3	204
20. “Retrospectiva da pandemia de Covid-19 “	12	0	6	2	143
Média total	26,9	1,6	2,05	4,6	242,95

Fonte: Os autores, a partir de dados do *Instagram*®, 2022.

De janeiro a agosto de 2022 foram realizadas mais 34 publicações temáticas sobre o SUS, sendo que as médias de curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos e contas alcançadas foram menores que as realizadas em 2021 (quadro 1), mesmo seguindo as mesmas características de conteúdo compartilhado, conforme apontado no quadro 3. Deve-se ressaltar que o período analisado em 2022 é menor que o analisado em 2021.

A publicação com maior número de curtidas (31) realizada em 2022, foi “Manejo da rinite alérgica no SUS”, realizada no dia 20 de maio.

Quadro 3: Publicações temáticas do projeto ConectaSUS no *Instagram*® no período de janeiro a agosto de 2022.

Tema da publicação	Variáveis de interação em rede digital				
	Número curtidas	Número comentários	Número compartilhamentos	Número salvamentos	Número contas alcançadas
01. “Manejo do Acidente Vascular Encefálico (AVE) no SUS”	15	0	0	2	159
02. “Saúde da criança no SUS”	12	0	2	2	129
03. “Sistemas de informação do SUS”	11	0	0	2	143
04. “Manejo da asma no SUS”	20	1	4	2	151
05. “Práticas integrativas e complementares no SUS”	16	0	3	4	125
06. “Cessaço do tabagismo no SUS”	20	2	0	9	238
07. “Caderneta de Sade da Criana”	18	1	4	2	141
08. “Manejo da microcefalia no SUS”	19	1	0	2	136
09. “Manejo do cncer colorretal no SUS”	16	1	0	3	154

Tema da publicação	Variáveis de interação em rede digital				
	Número curtidas	Número comentários	Número compartilhamentos	Número salvamentos	Número contas alcançadas
10. "Doação de sangue no SUS"	15	1	0	2	109
11. "Manejo da leptospirose no SUS"	14	0	18	2	116
12. "Doenças raras no SUS"	18	0	2	3	110
13. "Manejo do Câncer de pele não melanoma no SUS"	17	3	0	6	206
14. "Saúde da Pessoa com Deficiência (PCD) no SUS"	17	3	0	3	159
15. "Anemia falciforme no SUS"	14	0	0	2	126
16. "Vacinação da gripe 2022"	15	2	0	5	170
17. "Profilaxia pré-exposição (PrEP) e profilaxia pós exposição (PEP) ao HIV no SUS"	17	2	5	2	104
18. "Testes rápidos disponíveis no SUS"	11	0	0	4	82

Tema da publicação	Variáveis de interação em rede digital				
	Número curtidas	Número comentários	Número compartilhamentos	Número salvamentos	Número contas alcançadas
19. "Manejo do sarampo no SUS"	16	0	0	2	153
20. "Dicionário dos serviços do SUS"	6	0	0	1	75
21. "Hemodiálise no SUS"	12	0	0	0	124
22. "Manejo da bronquiolite no SUS"	9	0	0	0	107
23. "Manejo da rinite alérgica no SUS"	31	2	8	2	224
24. "Manejo do lúpus eritematoso sistêmico no SUS"	7	0	0	0	83
25. "Filariose linfática (elefantíase no SUS)"	13	0	0	2	124
26. "Manejo da meningite no SUS"	15	0	0	1	100
27. "Manejo da toxoplasmose no SUS"	19	3	1	4	219
28. "Varíola dos macacos"	14	2	2	0	126
29. "Serviços de acolhimento"	10	0	0	0	88

Tema da publicação	Variáveis de interação em rede digital				
	Número curtidas	Número comentários	Número compartilhamentos	Número salvamentos	Número contas alcançadas
30. “Plano de parto no SUS”	6	0	0	0	88
31. “Transplantes no SUS”	11	0	4	0	92
32. “Doença ulcerosa péptica no SUS”	12	1	2	2	109
33. “Manejo da epilepsia no SUS”	9	0	0	2	96
34. “Câncer de boca no SUS”	9	0	2	2	137
Média total	14,24	0,74	1,68	2,21	132,44

Fonte: Os autores, a partir de dados do *Instagram*®, 2022.

As publicações sobre a Covid-19 também continuaram sendo feitas em 2022 e pode-se observar queda nos parâmetros analisados, como segue descrito no quadro 4.

Quadro 4. Publicações sobre Covid-19, do projeto ConectaSUS no *Instagram*® no período de janeiro a agosto de 2022.

Tema da publicação	Variáveis de interação em rede digital				
	Número curtidas	Número comentários	Número compartilhamentos	Número salvamentos	Número contas alcançadas
01. "Vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos"	21	0	8	2	298
02. "Calendário de Vacinação para crianças de 0-10 anos"	19	0	8	2	162
03. "Atualização dos impactos da vacinação contra Covid-19 no Brasil"	11	0	2	2	192
04. "Por que as vacinas são importantes?"	15	0	0	4	128
05. "Número de vacinados contra Covid-19 por faixa etária"	10	0	0	2	102
06. "O que são máscaras PFF2"	15	0	7	2	144
07. " Autotestes Covid-19"	9	0	0	2	104
08. "Tempo de isolamento em caso de Covid-19"	11	0	0	2	147

Tema da publicação	Variáveis de interação em rede digital				
	Número curtidas	Número comentários	Número compartilhamentos	Número salvamentos	Número contas alcançadas
09. "Efeitos adversos às vacinas contra Covid-19"	12	1	2	1	165
10. "Miocardite pós-vacina contra a Covid-19"	12	0	0	1	127
11. "Importância do esquema vacinal completo contra a Covid-19"	12	0	14	1	102
12. "Uso das máscaras na proteção contra Covid-19"	7	0	1	2	147
13. "Taxa de mortalidade por Covid-19 entre vacinados e não vacinados"	7	0	0	1	94
14. "4º dose de vacina contra Covid-19 para idosos"	8	0	0	1	119
15. "Síndrome pós Covid-19: Complicações neurológicas"	13	0	0	3	143

Tema da publicação	Variáveis de interação em rede digital				
	Número curtidas	Número comentários	Número compartilhamentos	Número salvamentos	Número contas alcançadas
16. “Fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional”	15	0	0	2	119
17. “Retrospectiva da Covid-19”	8	0	2	1	86
18. “Número de casos e óbitos por Covid-19: cenário atual”	14	0	0	0	108
Média total	12,17	0,06	2,44	1,72	138,17

Fonte: Os autores, a partir de dados do *Instagram*®, 2022.

Além das publicações envolvendo os *posts* sobre conteúdos temáticos e sobre a Covid-19, foram realizados os compartilhamentos de *Reels*, vídeos curtos, com duração máxima de 60 segundos, gravados na vertical, que podem combinar áudio, imagens, textos e efeitos visuais. No período de agosto de 2021 a agosto de 2022 foram produzidos seis vídeos, que extrapolaram os padrões apresentados nas publicações, com grande aumento nas médias de curtidas, comentários, compartilhamentos e contas alcançadas, apresentando queda apenas no número de salvamentos (3,83), se comparadas as médias obtidas nas publicações temáticas em 2021 (6,77).

No quadro 5 é mostrado os *Insights* dos *Reels* no período compreendido entre agosto de 2021 e agosto de 2022, sendo possível observar que os *Reels* de números 01, 02, 04, 05 e 06 apresentaram, de forma individual, maior número de

contas alcançadas: 7.100; 2.542; 6.692; 384; 328, respectivamente, quando comparados às médias de todas as publicações temáticas e sobre a Covid19.

Cabe destacar que uma métrica diferente que os *Reels* permite analisar se referem ao número de reproduções, ou seja, o número de vezes que o vídeo foi assistido pelos usuários do *Instagram*®. Assim, neste estudo obteve-se, uma média total de 3.300 reproduções, considerando todos os *Reels* postados, conforme descrito no quadro 5, sendo que um único vídeo foi assistido mais de 8 mil vezes.

Quadro 5. Publicação *Reels* divulgados pelo projeto Conecta SUS no *Instagram*® no período de agosto de 2021 a agosto de 2022.

Número/ Tema dos <i>Reels</i>	Variáveis de interação em rede digital					
	Número reproduções	Número curtidas	Número comentários	Número compartilhamentos	Número salvamentos	Número contas alcançadas
01. “Métodos contraceptivos no SUS”	8.192	204	37	34	13	7.100
02. “Profissionais presentes no NASF”	2.802	63	7	4	3	2.542
03. “Vídeo: Unidades de Saúde Fluvial”	44	4	1	0	0	110
04. “Por que vacinas são importantes?”	7.997	126	22	158	3	6.692
05. “Guia rápido para obter seu Certificado	411	14	3	7	2	384

Número/ Tema dos <i>Reels</i>	Variáveis de interação em rede digital					
	Número reproduções	Número curtidas	Número comentários	Número compartilhamentos	Número salvamentos	Número contas alcançadas
Nacional de Imunização contra a Covid-19”						
06. “Aplicativos do Ministério da Saúde”	354	11	4	2	2	328
Média total	3.300,00	70,33	12,33	34,17	3,83	2.859,33

Fonte: Os autores, a partir de dados do *Instagram*®, 2022.

DISCUSSÃO

Ao analisar o público de seguidores do perfil ConectaSUS na rede social digital *Instagram*®, ocorre a predominância de mulheres e adolescentes e jovens, conforme os achados do estudo “ Refletindo sobre as redes sociais digitais” de Vermelho et al (2014) que descreverem o perfil dos seguidores nas redes sociais a partir de uma revisão de 49 referências bibliográficas. “Os jovens aparecem entre os sujeitos mais pesquisados quando o assunto é “rede social digital”.

Representaram 53,6% das bibliografias consultadas sedimentando a tese de que o uso das redes sociais digitais para a promoção da saúde dessa população pode ser uma estratégia interessante, apesar de ainda termos poucos dados sobre os resultados dessas estratégias (VERMELHO et al., 2014).

A disposição territorial do público está ligada às cidades de Governador Valadares e Juiz de Fora devido ao vínculo com a Instituição de Ensino Superior. Cabe ainda destacar que Juiz de Fora é polo da Macrorregião da Zona da Mata

de Saúde de Minas Gerais e Governador Valadares é polo da Macrorregião Leste de Saúde de Minas Gerais.

As interações obtidas pelas publicações sobre a Covid-19, no período entre janeiro de 2022 e agosto de 2022, quando comparado às publicações temáticas no mesmo período, apresentaram menores números.

As postagens foram relacionadas ao período o qual estávamos vivendo, e no quadro 1 é demonstrado isso quando a postagem feita em 22 de setembro de 2021, mês que marca a Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio do Ministério da Saúde, obteve o maior número de curtidas, salvamentos e contas alcançadas. Nesta mesma linha, o quadro 3 também apresenta melhores resultados quando analisamos a publicação “Manejo da rinite alérgica no SUS”, no período que coincide com as mudanças climáticas e temperaturas mais amenas ocorridas no outono, que são propícias para manifestações das crises respiratórias (ASBAI 2012).

Analisando as publicações temáticas, houve uma queda da média do ano de 2021 para 2022, e os *posts* da Covid-19 também seguiram esta tendência de queda das médias, como se pode observar nos quadros 3 e 4. Isto divergiu da média de compartilhamentos que teve 0,76 de aumento, resultado do maior número de compartilhamentos (14), na publicação sobre a “Importância do esquema vacinal completo contra a Covid-19”, realizada no dia 18 de março de 2022. Este decréscimo nas médias pode estar associado ao fato de que nesta data, o Brasil enfrentava uma baixa adesão à vacinação da dose de reforço contra a Covid-19, e essa publicação trouxe informações úteis sobre a importância do esquema vacinal completo e sobre a funcionalidade da dose de reforço para o aumento da proteção contra a doença. A desinformação é uma das mais sérias ameaças à saúde pública e é ainda mais prejudicial quando alimenta dúvidas sobre a vacina contra a Covid-19 (OPAS, 2021; SOUTO, KABAD, 2020)

Durante a pandemia da Covid-19, um volume alto de dados e postagens foram relacionados à saúde (XAVIER, OLENSCKI, 2020). Sotero et al (2021) afirmam que as ferramentas digitais podem ser aliadas das atividades pedagógicas, quanto à

exposição de informações, e também proporcionado espaços colaborativos e interativos entre as pessoas, sendo de grande valia na educação em saúde e na promoção da saúde. As publicações nesta rede podem divulgar notícias, opiniões e relatos dos usuários.

Merece destaque que os conteúdos produzidos em diferentes modalidades de postagens, na forma de pequenos vídeos, como os *Reels*, possuem um caráter mais pessoal, constituindo estratégias de comunicação mais acessíveis, e de informações sucintas e de fácil memorização. Logo, os *Reels* foram capazes não somente de alcançarem maior público, mas também de promover maior interação entre os visualizadores e os perfis desse projeto.

A expansão do ambiente virtual proporcionou a concepção das redes sociais como um campo permanente de comunicação com troca de informação entre indivíduos de qualquer parte do mundo, os quais possivelmente não poderiam se encontrar no mundo real, agrupados no mundo digital a partir das mais diferentes intenções comunicativas. A composição multicultural e pluriespacial dos grupos das redes sociais online representam a quebra de barreiras geográficas, sociais e temporais, favorecidas pelo ciberespaço (ZENHA, 2018). Por meio das redes sociais é possível o compartilhamento de informações em alta velocidade e a todo instante. O *Instagram*® está entre as principais plataformas com maior número de usuários, e se consolidou como a terceira rede social mais usada no Brasil em 2023, com 113,5 milhões de usuários (BAGGIOTO, LEXEUX, 2016).

Uma das contribuições desse estudo refere-se à possibilidade de melhoria na formação discente utilizando práticas interdisciplinares, com a participação de alunos de diferentes cursos da área da saúde, propiciando um compartilhamento de experiências e trocas de saberes. Acrescido a isto, tem-se a aproximação dos discentes na prática com os conteúdos teóricos abordados nas disciplinas relacionadas a Saúde Coletiva, possibilitando a integração ensino-comunidade e a inserção dos alunos no campo. Logo, buscou-se conhecer e reconhecer as especificidades do processo ensino-aprendizagem, desenvolvendo nos discentes competências e habilidades para produção dos

materiais, tais como o uso de plataformas de design gráfico para a produção dos *posts* e a adaptação da linguagem técnica para a coloquial.

Outra contribuição desta experiência diz respeito ao alcance das ações de promoção da saúde para a população brasileira por meio das redes sociais, e a interlocução entre o conhecimento científico e não científico. Por isso, o Projeto de Extensão “ConectaSus: o uso das redes sociais na divulgação de informações de ações e serviços do SUS” é estratégico para que a população conheça seus direitos e possa lutar para que estes se materializem. Segundo Vermelho et al (2014) *“Com um smartphone à mão, todo tipo de comunicação é quase instantâneo, e sob este aspecto, podem ser ferramentas de processos de comunicação com vistas à educação e à promoção da saúde em rede”*.

Nessa perspectiva, a relevância do presente estudo aponta para a utilização das redes sociais como instrumento de promoção da integralidade da saúde, para a divulgação e intensificação do compartilhamento de informações acerca dos serviços e ações do SUS à população, garantindo o preconizado pela Constituição Federal de 1988 e reafirmando o princípio organizativo da promoção da saúde.

A experiência proporcionada nesse projeto se traduz como um produto de relevante contribuição entre o ensino e a comunidade, uma vez que concretiza uma normativa em vigor e contribui para que o princípio da divulgação de informações se efetive no que tange ao apoio, à ampliação e ao fomento ao acesso à informação de qualidade ao maior número possível de pessoas, por meio das redes sociais.

Como limitações do estudo, aponta-se a dificuldade de expansão do alcance das postagens para um público, além de Governador Valadares e de Juiz de Fora, e das capitais da região sudeste. Além disso, o não desenvolvimento de modelos de comunicação inclusivos que atendam às necessidades de pessoas com deficiência é uma outra limitação. Diferentes estratégias audiovisuais devem ser implementadas para ampliar o acesso, a fim de garantir informações de qualidade a todos, de forma universal e igualitária, enquanto atributo de cidadania.

CONCLUSÕES

As redes sociais têm se mostrado cada vez mais importantes no processo de comunicação e divulgação de informações da área da saúde, sobretudo com o advento da pandemia da COVID-19. O Projeto ConectaSus desempenha a considerável função de divulgar informações precisas, fidedignas e objetivas sobre o SUS, esclarecendo dúvidas e conscientizando os cidadãos sobre seus direitos.

Com base nas métricas apresentadas, pode-se dizer que o Projeto de Extensão ConectaSus obteve um alcance significativo no que tange a quantidade de pessoas com geração de engajamento constante, o que nos permite apontar que as mídias digitais são dispositivos potenciais para disseminar e divulgar informações aos diversos públicos seguidores de redes sociais de uma maneira ampla, efetiva e muito acessível.

As redes sociais como espaço apoiador, dinâmico e interativo de extensa abertura ao diálogo, proporciona alcances de diversas abordagens temáticas, no caso em tela, relacionado a saúde pública brasileira, às políticas pública de saúde, a epidemiologia, promoção e proteção da saúde para todos os grupos populacionais e seus diversos tratamentos e sobre os programas e serviços de saúde garantidos pelos Sistema Único de Saúde e os fluxos de acesso. Um espaço legítimo de produção em saúde, com constante contribuição para uma sociedade cada vez mais saudável e com propagação de saberes.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA (ASBAI). Previna-se contra as doenças alérgicas no outono [Internet]. São Paulo: ASBAI; 2012. Disponível em: <https://asbai.org.br/previna-se-contras-doencas-alergicas-no-outono/>.

AVELINO, M.R.; SILVA, A.S.; LEAL, S.R. DEIXE SEU LIKE! O Engajamento nas Publicações com Digital Influencers no Instagram das DMOs Brasileiras. **Rev Bras Pesq Tur** [Internet]. v. 14, n. 3, p.50-67, 2020.

BAGGIOTTO, C.C.; LESEUX, A. Média aritmética e ponderada: análise e sugestões de estudo. In: XXI Jornada de Pesquisa da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Ijuí: Unijuí; 2016.

BARRETO JUNIOR, I.F. e PAVANI, M. O direito à saúde na ordem constitucional brasileira. **Rev Dir Gar Fund.** v. 14, n. 2, p. 71-100, 2013

BRASIL. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, 20 set. 1990, p. 18055.

BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução n. 510, de 07 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Diário Oficial da União, Brasília, n. 98, seção 1, p. 44-46, 24 maio 2016.

BULOS, UL. Constituição Federal Anotada. 12. ed. São Paulo: Saraiva Jur., 2017.

DANTAS, A.K.S. et al. A voz universitária: promoção da saúde e prevenção da Covid-19 via rádio. **Rev bras educ med. [online]**, v. 45, n. 4, e240.

MASTERS, K. For what purpose and reasons do doctors use the internet: a systematic review. **Int J Med Informatics.** v. 77, p. 4-16, 2008.

MELO, M.E.F.A. et al. Tempos de pandemia: educação em saúde via redes sociais. REUPE [Internet]. v. 6, n. 1, p.38-45, 2021.

MORETTI, F. A.; OLIVEIRA, V. E.; SILVA, E. M. K. Acesso a informações de saúde na internet: uma questão de saúde pública? **Rev. Assoc. Med. Bras.** , v. 58, n. 6, p. 650 -658, 2012.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (OPAS). Desinformação alimenta dúvidas sobre vacinas contra a COVID-19, afirma diretora da OPAS [Internet]. Washington D.C.: 20 mar 2021 Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/21->

4-2021-desinformacao-alimenta-duvidas-sobre-vacinas-contracovid-19-afirma-diretora-da.

SOTERO, A.M. et al. O uso do Instagram como estratégia de promoção à saúde do PET Saúde/Interprofissionalidade. **REUPE [Internet]**. v. 6, n. 1, p. 3–11, 2021.

SOUTO, E.P. e KABAD, J. Hesitação vacinal e os desafios para enfrentamento da pandemia de COVID-19 em idosos no Brasil. **Rev bras geriatr gerontol [Internet]**. v.23, n. 5, e210032, 2020.

VERMELHO, S.C. et al. Refletindo sobre as redes sociais digitais. **Educ Soc [Internet]**. v. 35, n. 126, p. 179–96, 2014..

XAVIER, F et al. Análise de redes sociais como estratégia de apoio à vigilância em saúde durante a Covid-19. **Estud av [Internet]**. v. 34, n. 99, p.261-282, 2020.

ZENHA, L. Redes sociais online: o que são as redes sociais e como se organizam? **Caderno de Educação**, n. 49, v. 1, p. 19-43, 2017

¹ Departamento de Nutrição. Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares.

² Departamento de Medicina. Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares.

³ Centro de Estudos em Migrações e Relações Interculturais. Universidade Aberta de Lisboa.

⁴ Graduação em Medicina. Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares.

⁵ Graduação em Nutrição. Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares.

⁶ Graduação em Fisioterapia. Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares.

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil